

Данные об авторах

Мамалыга Владимир Михайлович,

к.т.н., доцент, НТУУ «Киевский политехнический институт», НУ «Киево–Могиланская академия», директор предприятия «Электромеханика»

e-mail: mamalyga@ukr.net

Малай Татьяна Вадимовна,

студентка Национального университета «Киево–Могиланская академия»

e-mail: tatiana.malaj@gmail.com

Data about the authors

Vladimir Mamalyga,

Ph.D., Associate Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», National University of Kyiv–Mohyla Academy

e-mail: mamalyga@ukr.net

Tatiana Malai,

Student of the National University of Kyiv–Mohyla Academy

e-mail: tatiana.malaj@gmail.com

УДК 338:658.15

ЧУПРИНА Х.М.
МИРОНОВ О.О.
ВАЛЯЕВ О.В.
ГУЛЯЕВ Д.А.

Механізм управління оборотними активами в складі цифрового підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу управління оборотними активами в складі цифрового підприємства.

Мета даної статі полягає в удосконаленні фінансового механізму оцінки оборотних коштів підприємств, і створення механізму ефективного управління оборотними активами на основі IEM-system (операційній системі підприємства) – яка реалізує віртуальну модель (в концепції Digital Twin – цифровий двійник).

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження механізму управління оборотними активами.

Результати дослідження. Усвідомлена необхідність прискорення процесів цифровізації і цифрової трансформації економіки підприємств з метою досягнення конкурентоспроможних позицій в цифровому просторі нової світової економіки, що лише формується, вимагає аналітичного та науково–методичного опрацювання такого роду змін. Цифрова економіка задає вектор, за яким буде відбуватись розвиток економічної системи підприємств і викликає необхідність дослідження, переосмислення та всебічного аналізу процесів цифрової трансформації операційної системи підприємств. Нещодавно, будучи в пріоритеті лише у окремих інноваційних компаніях цифрова трансформація систем управління активами підприємства сьогодні стала масовим явищем, а відповідні проекти – важливими для успіху компаній, адже від ефективності і раціональності використання оборотних коштів залежить фінансова стійкість і платоспроможність підприємства. В даній статті запропоновано механізм управління оборотними активами, що містить сукупність заходів спрямованих на оптимізацію і раціоналізацію складу і обсягу оборотного капіталу для збільшення ефективності його застосування та згідно принципів концепції Індустрія 4.0.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, управління активами підприємства, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. Впровадження ефективних механізмів управління оборотними активами на цифровому підприємстві є важливим напрямком фінансової політики організації. Так як саме оборотний капітал практично цілком відповідає за платоспроможність компанії в поточній діяльності і формує норму рентабельності. Запропонований в статті механізм управління оборотними активами підприємства на основі цифрового двійника представляє сукупність заходів, які спрямовані на оптимізацію та раціоналізацію складу і обсягу фінансування оборотного капіталу для збільшення ефективності його застосування.

Ключові слова: оборотні активи, механізм управління активами, цифрове підприємство, цифровий двійник.

ЧУПРИНА К.Н.
МИРОНОВ А.О.
ВАЛЯЕВ А.В.
ГУЛЯЕВ Д.А.

Механизм управления оборотными активами в составе цифрового предприятия

Предметом исследования являются теоретические и методические основы процесса управления оборотными активами в составе цифрового предприятия.

Цель данной статьи заключается в совершенствовании финансового механизма оценки оборотных средств предприятий и создание механизма эффективного управления оборотными активами на основе IEM– system (операционной системы предприятия) – реализующая виртуальную модель (в концепции Digital Twin – цифровой двойник).

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы исследования механизма управления оборотными активами.

Результаты исследования. Осознанная необходимость ускорения процессов цифровизации и цифровой трансформации экономики предприятий с целью достижения конкурентоспособных позиций в цифровом пространстве новой мировой экономики, только формируется, требует аналитической и научно– методической обработки такого рода изменений. Цифровая экономика задает вектор, по которому будет происходить развитие экономической системы предприятий и вызывает необходимость исследования, переосмысления и всестороннего анализа процессов цифровой трансформации операционной системы предприятий. Недавно, будучи в приоритете только в отдельных инновационных компаниях цифровая трансформация систем управления активами предприятия сегодня стала массовым явлением, а соответствующие проекты – важными для успеха компаний, ведь от эффективности и рациональности использования оборотных средств зависит финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия. В данной статье предложен механизм управления оборотными активами, содержит совокупность мероприятий, направленных на оптимизацию и рационализацию состава и объема оборотного капитала для увеличения эффективности его применения и согласно принципам концепции Индустрия 4.0.

Область применения результатов. Экономика предприятия, управление активами предприятия, менеджмент, стратегическое управление.

Выводы. Внедрение эффективных механизмов управления оборотными активами на цифровом предприятии является важным направлением финансовой политики организации. Так как оборотный капитал практически полностью отвечает за платежеспособность компании в текущей деятельности и формирует норму рентабельности. Предложенный в статье механизм управления оборотными активами предприятия на основе цифрового двойника представляет совокупность мероприятий, направленных на оптимизацию и рационализацию состава и объема финансирования оборотного капитала для увеличения эффективности его применения.

Ключевые слова: оборотные активы, механизм управления активами, цифровое предприятие, цифровой двойник.

CHUPRYNA K.M.
MIRONOV O.O.
VALIAIV O.V.
HULIAIEVD.A.

The mechanism of management of current assets as a part of the digital enterprise

The subject of research is the theoretical and methodological foundations of the process of current assets management in a digital enterprise

The purpose of this article is to improve the financial mechanism for estimating the working capital of enterprises, and to create a mechanism for effective management of current assets based on IEM– system (operating system of the enterprise) – which implements a virtual model (in the concept of Digital Twin – digital duplicate).

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of research of the mechanism of current assets management were used

Results of the research. The perceived need to accelerate the processes of digitalization and digital transformation of the economy of enterprises in order to achieve competitive positions in the digital space of the emerging new world economy requires analytical and scientific and methodological elaboration of such changes. The digital economy sets the vector for the development of economic systems of enterprises and necessitates research, rethinking and comprehensive analysis of the processes of digital transformation of the operating system of enterprises. Recently, being a priority only in some innovative companies, the digital transformation of enterprise asset management systems has become a mass phenomenon today, and relevant projects are important for the success of companies, because the efficiency and rational use of working capital depends on financial stability and solvency. This article proposes a mechanism for managing current assets, which contains a set of measures aimed at optimizing and streamlining the composition and volume of working capital to increase the efficiency of its application and in accordance with the principles of the concept of Industry 4.0.

Field of application of results. Enterprise economics, enterprise asset management, management, strategic management.

Conclusions. The introduction of an effective mechanism for managing current assets in a digital enterprise is an important area of financial policy of the organization. Since it is working capital is almost entirely responsible for the solvency of the company in current activities and forms the rate of return. The mechanism of management of current assets of the enterprise on the basis of the digital double offered in article represents set of measures which are directed on optimization and rationalization of structure and volume of financing of the working capital for increase of efficiency of its application.

Key words: current assets, asset management mechanism, digital enterprise, digital double.

Постановка проблеми. З появою більш досконалих технологій, в умовах цифровізації економіки зростання та подальша реалізація стратегічного курсу підприємств, направлених на трансформацію операційних моделей і бізнес– процесів, особливого значення набувають питання, пов'язані з застосуванням цифрових технологій фінансового менеджменту великих промислових підприємств, частиною якого є система управління оборотними активами. Оборотні кошти є невід'ємним елементом відтворювального процесу, їх раціональне формування і розподілення впливає на фінансовий стан підприємства. Провідна роль оборотного капіталу в системі функціонування підприємства полягає не тільки в процесі формування оборотних коштів, а й вирішенні багатьох стратегічних, тактичних і оперативних завдань розвитку, забезпеченні зростання ринкової вартості, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств. Ефективність управління оборотними активами є одним з найважливіших

чинників забезпечення фінансової стабільності та подальшого розвитку цифрового підприємства. У зв'язку з цим, дослідження основних аспектів формування, використання і управління оборотними активами, визначення їх ролі в фінансовій системі цифрового підприємства є актуальним. А потреба науково– обґрунтованого вирішення зазначеного кола методичних та прикладних проблем щодо вдосконалення аналітичного базису управління активами як необхідної передумови формування стійких конкурентних переваг підприємств в умовах цифровізації економіки визначає актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичний аналіз економічної сутності оборотних активів дозволив сформулювати висновки про те, що питання їх природи, незважаючи на великий обсяг наукових робіт, все ще є дискусійним. Поширені на сьогоднішній день вітчизняні методичні та прикладні розробки не надають керівництву підприємств обґрунтованої відповіді на питання яким чином слід диференціювати,

структурувати, розподіляти та управляти власними активами, щоб якомога раціональним шляхом узгодити їх із цифровою виробничо-технологічною сутністю та економічними характеристиками господарського портфеля, щоб вийти за рамки традиційного бізнесу.

Питання формування і кругообігу оборотних коштів були предметом дослідження таких зарубіжних вчених, як, І.О. Бланк, Брейли Р., Бригхем Ю., Вестрефілд Р., Ермолович, Л.Л., Гелбрейт Дж. К., Суша, Г.З., Маршалл А., Норт Д., Онисько, С. М., Крейнина М. Н., Крамаренко Г.О. та ін.

Значний внесок в дослідження і вирішення проблеми раціональної організації та оптимізації структури оборотних коштів підприємств, їх фінансування внесли вчені-економісти: Кобринський, Г.Є., Щербина, А.В., К. Дітц, П. Друкер, Р. Каплан, Дж.Б. Куїнн, Г. Мінцберг, Д. Нортон.

Розробкою економіко-математичних моделей фінансової оптимізації промислових підприємств займалися такі представники вітчизняної економічної науки: Г. Кіндрацька, О. Мендрул, І. Репіна, Г. Рижакова, К. Салига, А. Ткаченко, В. Федосов, О.Дикий та ін.

Однак, незважаючи на наявність значної кількості робіт, недостатньо дослідженими залишаються теоретико-методологічні засади централізованого управління фінансуванням оборотних коштів, організацією фінансового контролю за раціональним їх використанням, плануванням та структура механізму управління оборотними активами в умовах цифровізації економіки.

Від правильного визначення потреби в оборотних коштах цифрового підприємства (ЦП) залежить чи буде ефективним використання оборотних коштів. Оборотні кошти є джерелом фінансування поточних виробничих витрат підприємства аж до отримання виручки від реалізації продукції. При цьому період споживання виробничих запасів, їх перетворення в готову продукцію до її реалізації може бути досить тривалим, і надходження виручки від реалізації продукції часто не збігається з часом споживання матеріальних ресурсів. Такий стан речей зумовлює необхідність формування оборотних коштів в установленому розмірі, зміна якого в будь-яку сторону призведе до неминучих втрат. При цьому якщо станеться зниження величини оборотних коштів, воно спричинить за собою перебої в процесі виробництва, зниження обсягу виробництва і прибутку

і, як наслідок, нестійкий фінансовий стан підприємства. При завищенні розміру оборотних коштів знизиться спроможність підприємства виробляти капітальні витрати з розширення виробництва.

Для розробки рекомендацій щодо поліпшення використання оборотних активів цифрових підприємств необхідно спочатку правильно їх оцінити. В статті пропонується здійснювати оцінку використання оборотних активів за допомогою створення цифрового двійника виробничого процесу.

Цифровий двійник (digital twin) – програмний аналог фізичного пристрою, що моделює внутрішні процеси, технічні характеристики і поведінку реального об'єкта в умовах впливу перешкод і навколишнього середовища [7]. Важливою особливістю цифрового двійника є те, що для завдання на нього вхідних впливів використовується інформація з датчиків реального пристрою, що працює паралельно. Без створення цифрових двійників виробів неможливо впровадження сучасної технології PLM (Product Lifecycle Management, управління життєвим циклом виробу) та IIoT (Industrial Internet of Things – Промисловий інтернет речей). IIoT і PLM – невід'ємні атрибути «розумної фабрики» (Smart Factory) що працює згідно концепції Індустрії 4.0. Її характерна особливість – формування і використання цифрової моделі матеріальних потоків, тобто цифрового двійника вже не окремого виробу, а виробничої системи. Запропонований механізм оцінки оборотних активів цифрового підприємства представлено на рис. 1.

Після правильної оцінки оборотних активів можна здійснювати управління оборотними активами на цифровому підприємстві. Механізм управління оборотними активами цифрового підприємства запропонований на рис. 2.

Управління оборотними активами підприємства, ґрунтуючись на представленій схемі, дозволить найбільш повно оцінити і зіставити потреби і можливості цифрового підприємства в оборотних активах і найбільш раціонально їх використовувати для досягнення поставлених цілей цифрової трансформації. Таким чином, для підприємства в умовах переходу до цифрової економіки велике значення має контроль збереження і раціонального використання в процесі виробництва оборотних активів.

Актив як економічний потенціал може існувати у різних формах: грошових коштів; еквівалентів грошових коштів; цифрових активах; виробничих за-

Рисунок 1. Концептуальна схема оцінки оборотних активів цифрового підприємства

Рисунок 2. Механізм управління оборотними активами цифрового підприємства

* APM (Application Performance Monitoring, – Моніторинг продуктивності додатків і стану ІТ інфраструктури)

пасів; незавершеного виробництва; запасів готової продукції; товарів; фінансових інвестицій; дебіторської заборгованості юридичних або фізичних осіб. Придбані за гроші і для господарської діяльності активи забезпечать в майбутньому додаткове надходження грошових коштів на підприємство. Створення цифрових двійників активів дозволяє оптимізувати їх продуктивність, надійність і обслуговування, застосування доступної сенсорної технології підвищить достовірність інформації про поведінку активів. Ще одним джерелом даних для цифрових двійників стають сенсорні мережі. Ці кошти особливо важливі для старих активів, які створювалися без впровадження цифрових технологій. Взаємодія цифрових інструментів, таких як прогнозна аналітика і програми машинного навчання, з фізичним світом через сенсорні мережі та інші джерела даних призводить до появи різних хмарних, локальних і гібридних інструментів для прогнозування відмов обладнання до їх виникнення. Крім того, це дозволяє запланувати проведення технічного обслуговування найбільш оптимальним чином, з огляду на економічні та виробничі умови.

Комплексне цифрове рішення для управління ефективністю активів APM (Application Performance Monitoring, – моніторинг продуктивності додатків і стану IT інфраструктури) об'єднує збір даних підприємства з завданнями управління активами, розширеними робочими процесами, мобільністю, прогнозною аналітикою і управлінням на основі ризиків. Завдяки застосування APM відбувається автоматичне створення робочих завдань для вирішення проблем, пов'язаних з технічним обслуговуванням. Аналітичні можливості продовжують розвиватися, переходячи від прогнозів до приписів – від того, що станеться, до того, що повинно бути зроблено. Така інтеграція з розширеним робочим процесом сприяє безперервному поліпшенню виробничого процесу, допомагає позбутися від зайвих операцій технічного обслуговування і скоротити витрати на зберігання запасів для обслуговування і ремонту. Використовуючи робочі моделі та цифрові двійники, інженери можуть дізнатися про останні відхилення експлуатаційних характеристик від проектних значень. Ефективність цієї можливості багаторазово зростає в поєднанні з сучасними технологіями візуалізації і управління, такими як веб-інтерфейси операторів, SCADA, системи доповненої і віртуальної реальності.

Висновки

Одним з головних елементів виробництва підприємств є оборотні активи, правильний підхід управління якими важливий з позиції забезпечення безперервності і ефективності поточної діяльності цифрового підприємства. При цьому від ефективності і раціональності використання оборотних коштів залежить фінансова стійкість і платоспроможність підприємства. Впровадження ефективних механізмів управління оборотними активами на цифровому підприємстві є важливим напрямком фінансової політики організації. Так як саме оборотний капітал практично цілком відповідає за платоспроможність компанії в поточній діяльності і формує норму рентабельності. Запропонований в статті механізм управління оборотними активами підприємства на основі цифрового двійника представляє сукупність заходів, які спрямовані на оптимізацію та раціоналізацію складу і обсягу фінансування оборотного капіталу для збільшення ефективності його застосування. Такий механізм управління оборотними активами підприємства на основі цифрового двійника задається цілями збільшення прибутковості оборотного капіталу і як результату максимізації прибутку з залученням концепції Індустрії 4.0.

Список використаних джерел

1. Репіна І. М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління : монографія / І. М. Репіна. – К. : КНЕУ, 2012. – 274 с.
2. Чуприна Х.М. Економіко-математична модель оцінки економічної стійкості будівельного підприємства в умовах цифровізації економіки / Х.М. Чуприна, М.В. Бородавко, Д.О. Гавриков, Д.В. Грабчак // Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. – Херсон: ВД Гельветика, 2020 – № 1(57) – С.176–183.
3. Тесля Ю.М. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем / Ю.М. Тесля, А.О. Білощичкий, Н.Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем. – 2010. – №1. – С. 16 – 20.
4. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст]: [монографія] / [Л.В. Сорокіна та ін.]; за наук. ред. проф. Сорокіної Л.В., Гойка А.Ф. – Київ: Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 403 с.
5. Рижаківа Г.М. Теоретичні основи розвитку моніторингових і діагностичних систем в управлінні під-

приємством / Г.М. Рижаківа // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2013. – №29/2. – С.31– 43.

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

7. https://uk.wikipedia.org/wiki/цифровий_двійник.

8. Немецкая Индустрия 4.0 VS Американский Кон/ сорциум Промышленного Интернета [Електронний ре/ сурс]. – 2015. – Режим доступу: <http://fastsalttimes./com/sections/obzor/428.html>

9. Офіційний сайт платформи «Індустрія 4.0» [Електронний ресурс] // Федеральне міністерство з економічних питань та енергетики. Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, Німеччина. – Режим доступу: <http://www.plattform/i40.de>

10. Рижаківа Г.М. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва [Текст] / Г.М. Рижаківа, Д.А. Рижаківа, А.В. Шпакова, І.В. Лещинська, В.А. Кондрацький, Я.Ю. Федорова, В.М. Кошельна, Ю.С. Максим'юк // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2019. – № 42. – С. 120–131.

11. Industrie 4.0 in a Global Context Strategies for Cooperating with International Partners / H. Kagermann.

12. Чуприна Х.М. Структурно– когнітивне моделювання на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами / Ю.А. Чуприна, М.В. Бородавко, Д.В. Грабчак // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 5 (228). – К.: ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. – С. 89– 98.

13. Управління ресурсами підприємства : монографія / За заг ред. Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2014. – 418 с.

14. Чуприна Х.М. Стратегії реконфігурації бізнес– процесів будівельних підприємств / Х.М. Чуприна, Ю.А. Чуприна, М.В. Бородавко, Д.О. Гавріков // Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 41. – С. 169– 174.

References

1. Ryepina I. M. Aktyvy pidpryyemstva: taksonomiya, diahnostyka ta upravlinnya : monohrafiya / I. M. Ryepina. – К. : KNEU, 2012. – 274 s.

2. Chupryna Kh.M. Ekonomiko– matematychna model' otsinky ekonomichnoyi stiykosti budivel'noho pidpryyemstva v umovakh tsyfrovizatsiyi ekonomiky / Kh.M. Chupryna, M.V. Borodavko, D.O. Havrykov, D.V. Hrabchak // Biznes– navigator: nauk.– vyrob. zhurn. – Kherson: VD Hel'vetyka, 2020 – № 1(57) – S.176– 183.

3. Teslya Yu.M. Informatsiyana tekhnolohiya upravlinnya proektamy na bazi ERPP (enterprise resources planning in project) ta APE (administrated projects of the enterprise) system / Yu.M. Teslya, A.O. Biloshchyts'kyy, N.Yu. Teslya // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. – 2010. – №1. – S. 16– 20.

4. Ekonometrychnyy instrumentariy upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv budivnytstva [Tekst]: [monohrafiya] / [L.V. Sorokina ta in.]; za nauk. red. prof. Sorokinoyi L.V., Hoyka A.F. – Kyiv: Kyiv. nats. un– t bud– va i arkhitektury, 2017. – 403 s.

5. Ryzhakova H.M. Teoretychni osnovy rozvytku monitoringovykh i diahnostychnykh system v upravlinni pidpryyemstvom / H.M. Ryzhakova // Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannya rynkovykh vidnosyn. – 2013. – №29/2. – S.31– 43.

6. Ofitsiyyny sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrainy. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

7. https://uk.wikipedia.org/wiki/tsyfrovyy_dviynik.

8. Nemetskaya Yndustryya 4.0 VS Amerykansky Kon/ sortsyum Promyshlennoho Ynterneta [Elektronnyy re/ surs]. – 2015. – Rezhym dostupu: <http://fastsalttimes./com/sections/obzor/428.html>

9. Ofitsiyyny sayt platformy «Industriya 4.0» [Elektronnyy resurs] // Federal'ne ministerstvo z ekonomichnykh pytan' ta enerhetyky. Federal'ne ministerstvo osvity ta naukovykh doslidzhen', Nimechchyna. – Rezhym dostupu: <http://www.plattform/i40.de>

10. Ryzhakova H.M. Otsinka produktyvnosti operatsiyanoi systemy developera v mikroseredovyshchi steykholderiv zhytlovoho budivnytstva [Tekst] / H.M. Ryzhakova, D.A. Ryzhakov, A.V. Shpakova, I.V. Leshchyn'ska, V.A. Kondratsky, Ya.Yu. Fedorova, V.M. Koshel'na, Yu.S. Maksym'yuk // Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannya rynkovykh vidnosyn. – 2019. – № 42. – S. 120–131.

11. Industrie 4.0 in a Global Context Strategies for Cooperating with International Partners / H. Kagermann.

12. Chupryna Kh.M. Strukturno– kohnityvne modelyuvannya na osnovi intelektualizatsiyi protsesiv administruvannya budivel'nymy pidpryyemstvamy / Yu.A. Chupryna, M.V. Borodavko, D.V. Hrabchak // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. prats'. – Vyp. 5 (228). – К.: DNDI informatyzatsiyi ta ekonomiky, 2020. – S. 89– 98.

13. Upravlinnya resursamy pidpryyemstva : monohrafiya / Za zah red. H. O. Shvydanenko. – К. : KNEU, 2014. – 418 s.

14. Chupryna Kh.M. Stratehiyi rekonfiguratsiyi biznes– protsesiv budivel'nykh pidpnyemstv / Kh.M. Chupryna, Yu.A. Chupryna, M.V. Borodavko, D.O. Havrikov// Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. – 2020. – № 41. – S. 169 – 174.

Дані про авторів

Чуприна Христина Миколаївна,

д.е.н., доцент Київського національного університету будівництва і архітектури
<https://orcid.org/0000-0001-5518-3607>
 e-mail: immens.ukr.net

Міронов Олександр Олегович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури
<https://orcid.org/0000-0002-4550-8831>
 e-mail: Mironov@ukr.net

Валяев Олександр Васильович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури
<https://orcid.org/0000-0003-2039-6084>
 e-mail: alexvalyaev1985@gmail.com

Гуляев Дмитро Андрійович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури
<https://orcid.org/0000-0002-0223-2142>
 e-mail: ca3515ce@gmail.com

Данные об авторах

Чуприна Кристина Николаевна,

д.э.н., доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры
 e-mail: immens.ukr.net

Міронов Олександр Олегович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури
 e-mail: Mironov@ukr.net

Валяев Олександр Васильович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури
 e-mail: alexvalyaev1985@gmail.com

Гуляев Дмитрий Андреевич,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури
 e-mail: ca3515ce@gmail.com

Data about the authors

Khristina Chupryna,

Doctor of Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture
 e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Oleksandr Mironov,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
 e-mail: Mironov@ukr.net

Oleksandr Valiaiv,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
 e-mail: alexvalyaev1985@gmail.com

Dmytro Huliaiev,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture
 e-mail: alexvalyaev1985@gmail.com

УДК 339.138

ТКАЧУК С.В.
 СТАХУРСЬКА С.А.
 СТАХУРСЬКИЙ В.О.

Формування стратегії STP– маркетингу у сфері ритейл– послуг

Актуальність дослідження. В сучасних умовах все більшого значення набуває формування цінної для клієнтів пропозиції, що дозволить здобути стійкі конкурентні переваги та міцно триматися на ринку. Ринок ритейлу розвивається швидкими темпами, зазнаючи змін під впливом зовнішнього середовища. Зокрема, зростають вимоги клієнтів, що є диференційованими залежно від сукупності соціальних, економічних, психографічних та інших характеристик сегментів. Це зумовлює необхідність формування пропозицій, орієнтованих «чітко в ціль», тобто таких, які б